

BONITO TANGO

DE

LAS NIÑAS CAZADORAS DE BARCELONA

Ahora se han dedicado
todas las niñas, todas las niñas,
á cazar sin escopeta
á cazar sin escopeta
las aves vivas, las aves vivas.

Para las niñas no hay veda
y no pagan uso de arma,
y cazan por donde quieren
y así la vida se ganan.

Siempre comen de apetito
ave ó pajarito,
se regalan bien ellas
siempre están cazando

porque así gozando viven con placer
Esto sucede con las niñas
que saben muy bien cazar,
pero tengan mucho cuidado,
no vuelva el tiro por detrás.

Una tarde á dos niñas,
las observaron, las observaron,
¿sabéis que estaban haciendo?
¿sabéis que estaban haciendo?
era cuestionando.

Una decia á la otra
chiquilla, no vales ná,

856
porque algunos avechuchos
tú no los sabes cazar.

Y yo con todos me atrevo
todos los que veo los amarro,
bien sean con pluma ó con pelo
asi que los veo yo los cazo.

A las doce de la noche ayer
me cacé un conejo,
y tenía un grande bolsillo
y el pobrecito era viejo.

Una niña bonita
dice á su madre, dice á su madre,
voy á cazar un conejo
como mi padre, como mi padre.

Hija mia, tú no sabes,
guíate de mis consejos,
porque ahora son muy tunos
y muy pillos los conejos.

Mamá, yo mucho me rio,
ya los he cogido y tú no lo sabes.
pero según me aconsejas,

¿por qué no me dejas salir á cazarle?

Hija mia, yo ne sé
cuándo tú has aprendido á cazar,
¿no te dá miedo
al tiempo de disparar?

Una tarde salí
bien preparada, bien preparada,
me encontré una pareja
me pidió el arma, me pidió el arma

Porqué me vieron cazando
y licencia no tenía,
me pide el uso del arma
y dije que no le tenía.

Ellos que me vieron sola dirian,
ahora es nuestra ocasión,
esta niña muy bonita y tan jovencita
para un revolcon.

Ellos querian llevarme presa
porque era una niña

yo me defendí con ellos
y les descargué las carabinas.

Hay ahora unas niñas
tan aplicadas, tan aplicadas
para cazar á las liebres
con buenas barbas
con buenas barbas.

Se ven andar por las calles
las niñas bien arregladas,
y buscando á los conejos
con la escopeta tapada.

Hay algunos conejitos
que los pobrecitos
están descuidados
y cuando ellos lo entienden
delante de la gente ya están amarrados.

Señores hay muchas niñas
que vienen a estos corritos
y cuando ellas de aqui se retiran
ya llevan un conejito.

En la plaza Mayor
anochecido, anochecido,
se pasean las niñas
se pasean las niñas
muý despacito
muý despacito.

Las niñas que se pasean aqui
en la plaza Mayor,
son las buenas cazadoras
que tiran sin munición.

Ellas se van paseando
se van arrimando á todo el que ven,
luego les tiende el lazo
con sus mismos brazos
buscando el parné

No fiarse de estas niñas
ignorantes pobrecillos,
porque la que más os halaga
mejor os limpia el bolsillo.

Una niña á su madre
asi decia, asi decia,
cuanto me gusta madre
cuanto me gusta madre
la caceria, la caceria.

Añoche en un cuarto de choza
hice una caza muy lucida,
seis conejos de gabán
y buen parné que tenian.

Ellos iban muy contentos
porque en el momento,
ellos no sabian que yo era cazadora
yo les dije: ahora va á ser la alegria

Los llevó para su casa
á los seis los encerró,
les limpio bien los bolsillos
buena solfa los pegó.

BONITA JOTA

MUSICA DE LAS GRANDES FIGURAS

Al salir una modista
á comer al mediodia,
se la cayó el polison
al subir en el tranvia.

Llevaba la niña
como por descuido
dos almohadas viejas
y un colchon raído

Un talego viejo
y hasta un traspuntin
¡Jesus cuánto peso
para un trampolin?

Relaciones amorosas
no tengas con cocinera
que á ti te dan la tostada
y á otros la chocolatera

Mas de una conozco
que muy tempranito
parte el chocolate
con el señorito.

Asi bien se explica
el lujo que ves
ganando tan solo
tres duros al mes

Si quieres pasar buen rato
y ver mozas hasta alli
sal á la una de la noche
á pasear por Madrid

Pasa por su puerta
y dicen al verte:
oye... chico... pasa...
que voy á quererte.

Si las obedeces
al salir de alli
tienes que pasarte
por Anton Martin.

A una niña en el café
le dió tan fuerte apretou
que se vió comprometida
con el fatal polisón.

Y muy apurada
le dice á una amiga
quitame este trasero
que el callar me obliga.

Luego el camarero,
dijo y con razon
lo que es por el bulto
parece un jamon.

858
Una vieja sesentona
le decia á su muchacha
no quiero que tengas novio
y menos dentro de casa.

En mis buenos tiempos
la vieja decia
un mozo artillero
de novio tenia.

Como entraba en casa
que sofocacion
un dia el tunante
me enseñó el cañon.

Por cuestion de microbios
fruta no puedes comer
y una niña incomodada
dice que no puede ser.

Que nunca dejara
aunque se muriera
ántes de dormirse
comerse una pera.

Y en parte la niña
tenia razon,
la pera no causa
mas que un hinchazon.

A una mocita bailando
con su novio un rigodon
sin saber como ni cuando
se le cayó el polizon.

Las demás mocitas
en cuanto la vieron

se echan presurosas
la mano al trasero.

Todas se creyeron
al verlo caer
que aquel trasto era
su abulta-quilé.

Si tratas con cigarreras
no te debes descuidar
que en vez de lo que tu buscas
desperdicios te daran.

Siempre en el tabaco
es casi seguro
dejan los pitillos
y hcupan el puro.

Les gustan los polvos
y no de rapé
povos especiales
ya me entiende usted.

Ayer tarde á voz en cuello
se quejaba una vecina
porque dice que su novio
se le mete en la cocina.

Y el tuno del novio
dijo no seas boba
dejá la cocina
y ventá á la alcoba.

Lo que ellos hicieron
decir no es razon
más luego la niña tuvo
una hinchazon.

SOR-REUS
Manuel Padro